
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378

DOI 10.5281/zenodo.16534162

Научная статья

ОБЗОР МЕТОДИК ДИАГНОСТИКИ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРОФЕССИИ У БУДУЩИХ АРХИТЕКТОРОВ-РЕСТАВРАТОРОВ НА ЭТАПЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ

REVIEW OF DIAGNOSTIC TECHNIQUES FOR ASSESSING THE VALUE OF THE PROFESSION AMONG FUTURE ARCHITECTS AND RESTORATORS AT THE STAGE OF PROFESSIONAL TRAINING AT A UNIVERSITY

НИЖЕГОРОДЦЕВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА,

Иркутский национальный исследовательский технический университет.

NIZHIGORODTSEVA KATERINA ANDREEVNA,

Irkutsk National Research Technical University.

В статье представлен обзор методик диагностики ценностного отношения к профессиональной деятельности у будущих архитекторов-реставраторов. Обоснована необходимость формирования профессионально-ценностной сферы специалистов, работающих с культурным наследием. Выявлено, что наиболее эффективными являются методика Э. Шейна, Ю.В. Лисичкиной и Н.Л. Захаровой, обеспечивающие комплексную оценку профессионального становления. Методика М. Рокича и И.Г. Сенина позволяют оценить значение профессиональной сферы и выборочно затрагивают аспекты формирования профессиональных ценностей архитекторов-реставраторов. Тесты Д.А. Леонтьева и Ш. Шварца эффективны для начальной диагностики. Результаты исследования могут быть использованы в практике профессиональной подготовки архитекторов-реставраторов для оценки эффективности образовательного процесса и коррекции системы профессионального становления.

The article provides an overview of methods for diagnosing the value attitude towards professional activity among future architects and restorers. The necessity of forming the professional and value sphere of specialists working with cultural heritage is substantiated. It has been revealed that the most effective methods are those of E. Shein, Yu.V. Lisichkina and N.L. Zakharova, which provide a comprehensive assessment of professional development. The methodology of M. Rokich and I.G. Senina allows us to assess the importance of the professional sphere and selectively touch upon aspects of the formation of professional values of architects and restorers. The tests of D.A. Leontiev and S. Schwartz's are effective for initial diagnosis. The results of the research can be used in the practice of professional training of architects and restorers to assess the effectiveness of the educational process and correct the system of professional development.

Ключевые слова: *ценностные ориентации, профессиональное становление, архитектурно-реставрационная деятельность, диагностика ценностей, профессиональная подготовка,*

когнитивный компонент, эмоциональный компонент, поведенческий компонент, ценностное отношение, профессиональная идентичность.

Key words: value orientations, professional development, architectural and restoration activities, value diagnostics, professional training, cognitive component, emotional component, behavioral component, value attitude, professional identity.

В современных условиях развития профессионального образования особую актуальность приобретает проблема формирования ценностных ориентаций будущих специалистов [1; 2]. Профессиональное становление личности невозможно без осмысления и принятия ключевых ценностей выбранной сферы деятельности, что особенно важно для специалистов, работающих с культурным наследием.

В современной психолого-педагогической практике наблюдается противоречие между необходимостью диагностики ценностных ориентаций будущих архитекторов-реставраторов и отсутствием системного подхода к их оценке, что затрудняет организацию целенаправленной работы по формированию ценностного отношения к профессиональной деятельности.

Отсутствие системного подхода к диагностике обуславливает необходимость создания методологического инструментария для оценки сформированности ценностного отношения к профессии. В связи с этим целью данного исследования является проведение обзора и оценки возможности использования различных методов исследования ценностного отношения к профессии у студентов архитектурно-реставрационного профиля. В качестве методологической базы исследования были выбраны наиболее репрезентативные диагностические инструменты, позволяющие оценить систему ценностных ориентаций личности:

1. Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича [3, с. 26].
2. Методика «Якоря карьеры» Э. Шейна [4, с. 85; 5].
3. Опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина [6, с. 41; 7].
4. Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева [8].
5. Ценностный опросник Ш. Шварца [9].
6. Опросник «Профессиональное Я-перспективное» Ю.В. Лисичкиной, Н.Л. Захаровой [10].

Выбор представленных выше методик обусловлен их способностью обеспечить комплексную оценку всех компонентов структуры профессиональных ценностных ориентаций личности (когнитивного, эмоционального и поведенческого) и рассмотреть формирование профессиональных ценностей с различных сторон в динамике.

Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича [3, с. 26] направлена на выявление ценностно-мотивационной сферы человека. Она позволяет определить отношение личности к себе, к миру, к окружающим, а также выяснить основные жизненные принципы и приоритеты. В основе методики лежит разделение списка ценностей на два типа: терминальные ценности (ценности-цели) и инструментальные ценности (ценности-средства). Респонденту предлагают набор карточек или список ценностей, которые необходимо распределить по порядку значимости лично для него. Наиболее значимая ценность должна занимать первое место, соответственно, наименее важная останется последней. Конечный результат представляет систему ценностей испытуемого. Данная методика применяется во многих сферах, в том числе в профориентации и при консультировании по вопросам карьерного роста.

Методика ценностных ориентаций М. Рокича представляет собой эффективный инструмент для анализа отношения будущих архитекторов-реставраторов к профессиональной деятельности. Когнитивный компонент структуры профессиональных ценностных ориентаций можно оценить через ценности «познание», «развитие», «продуктивная жизнь» и «творчество», эмоциональный – через ценности «интересная работа», «активная деятельная

жизнь», «общественное призвание», «жизненная мудрость», поведенческий - через ценности «ответственность», «образованность», «рационализм», «самоконтроль». Высокие позиции профессиональных ценностей в иерархии результатов теста (не ниже 5-7 позиции) свидетельствуют о сформированности ценностного отношения к профессиональной деятельности. Сбалансированность между личностными и профессиональными ценностями указывает на гармоничное развитие личности, а корреляция между терминальными и инструментальными ценностями указывает на целостность профессиональной позиции.

Отслеживание динамики формирования ценностного отношения может осуществляться путём анализа изменений в иерархии ценностей в разные периоды обучения.

К преимуществам данной методики можно отнести возможность получения целостной картины ценностной системы, выявления как осознаваемых, так и неосознаваемых установок. Методика позволяет оценить базовые принципы работы через ценности «познание», «развитие», «творчество», выявить отношение к профессиональной деятельности через «интересную работу», «активную деятельную жизнь» и определить профессионально важные качества через «ответственность» и «образованность». Вместе с этим методика имеет определенные ограничения при диагностике профессиональных ценностей архитекторов-реставраторов, так как не охватывает специфику реставрационной деятельности в полной мере. Например, студент может формально расположить профессиональные ценности высоко в списке, не имея глубокого понимания реставрационной деятельности. Ценности «интересная работа» и «творчество» могут интерпретироваться слишком широко, не связываясь напрямую с реставрацией. Инструментальные ценности (ответственность, образованность) могут оцениваться абстрактно, без привязки к профессиональной специфике.

Тест «Якоря карьеры» Э. Шейна [4, с. 85; 5] предназначен для диагностики ведущих профессиональных мотивов и изучения системы ценностных ориентаций человека. Шейн выделил восемь карьерных ориентаций: профессиональная компетентность, менеджмент, автономия (независимость), стабильность, предпринимательство, служение, вызов, интеграция стилей жизни. В тесте предлагаются утверждения, касающиеся работы и карьеры. Нужно оценить, насколько это важно для человека, по десятибалльной шкале: 1 балл – «совершенно не важно», «совершенно не согласен»; 10 баллов – «исключительно важно», «совершенно согласен». По каждой карьерной ориентации подсчитывается количество баллов. Для этого баллы суммируются и делятся на количество вопросов. Самый высокий показатель – 10, самый низкий – 1. Полученное значение свидетельствует о выраженности соответствующей карьерной ориентации.

Методика «Якоря карьеры» Э. Шейна также актуальна для оценки ценностного отношения будущих архитекторов-реставраторов. Для архитектора-реставратора наиболее актуальными являются карьерные ориентации «Профессиональная компетентность», «Служение» и «Вызов». Ориентация «Профессиональная компетентность» предполагает стремление стать настоящим мастером в области архитектурной реставрации, желание постоянно совершенствовать навыки работы с объектами культурного наследия, а также потребность в профессиональном признании. Ориентация «Служение» предполагает стремление внести вклад в развитие реставрационной отрасли, желание работать на благо общества через сохранение памятников архитектуры. Ориентация «Вызов» – готовность к преодолению профессиональных трудностей и стремление к профессиональному росту в условиях нестандартных задач. Когнитивный компонент структуры профессиональных ценностных ориентаций можно оценить по шкале профессиональной компетентности, эмоциональный – по шкале служения, поведенческий - по шкале вызова. «Профессиональная компетентность» при сформированном ценностном отношении к профессиональной деятельности у архитекторов-реставраторов должна занимать лидирующие позиции в иерархии карьерных ориентаций (1-

3 место), ориентация «Служение» должна находиться в верхней части иерархии (2-4 место), ориентация «Вызов» – занимать позицию в верхней части шкалы.

Отслеживание динамики формирования профессиональных ценностей может производиться путем сопоставления показателей по указанным шкалам. Рост показателей будет указывать на положительную динамику, падение – на отрицательную.

Методика «Якоря карьеры» Э. Шейна даёт возможность оценить уровень профессиональной мотивации и позволяет отследить динамику формирования профессиональных установок.

Опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина [6, с. 41; 7] – это диагностический инструмент для измерения значимости жизненных целей человека, состоящий из 80 утверждений, оцениваемых по 5-балльной шкале. Методика позволяет оценить выраженность 8 ключевых ценностей (престиж, материальное положение, креативность, социальные контакты, саморазвитие, достижения, духовное удовлетворение, сохранение индивидуальности) в 5 жизненных сферах (профессиональная деятельность, образование, семья, общественная жизнь, увлечения).

Когнитивный компонент структуры профессиональных ценностных ориентаций с помощью опросника терминальных ценностей И.Г. Сенина можно оценить по шкалам развития себя, профессиональной сферы и образования, эмоциональный через показатели духовного удовлетворения, креативности и активных социальных контактов, поведенческий по соотношению ценностей профессионального и материального благополучия, а также по приоритету профессиональной самореализации. О полноценном формировании всех компонентов говорит высокий приоритет профессиональной сферы, существенная значимость духовного удовлетворения и креативности, а также преобладание духовных ценностей над материальными.

Динамика формирования ценностного отношения к профессиональной деятельности с помощью данной методики может быть отслежена через рост показателей по профессиональной сфере, через последовательное увеличение значимости духовных ценностей над материальными, через достижение сбалансированности всех компонентов ценностной системы при приоритете профессиональной сферы, а также через формирование устойчивой тенденции к гармонизации жизненных приоритетов с преобладанием профессионально-значимых ценностей.

Опросник И.Г. Сенина позволяет оценить значимость профессиональной сферы, рассмотреть терминальные ценности в профессиональной сфере, проследить баланс между материальными и духовными ценностями, баланс между личностным и профессиональным развитием, а также оценить готовность к творческой деятельности и к работе с культурным наследием.

Тест смысложизненных ориентаций А.Н. Леонтьева [8] – диагностический инструмент из 20 пар противоположных утверждений, оценивающий осмысленность жизни через пять субшкал: «Цели в жизни» (отражает наличие перспективных планов и целеустремлённость), «Процесс жизни» (показывает удовлетворённость настоящим), «Результат жизни» (оценивает удовлетворённость достигнутым), «Локус контроль Я» (измеряет веру в собственные силы) и «Локус контроль жизни» (определяет восприятие возможности влиять на судьбу).

Тест смысложизненных ориентаций построен на общих показателях осмысленности жизни и не содержит прямых вопросов, связанных с профессиональной деятельностью, однако, имеет определенный потенциал для оценки ценностного отношения к профессии. Например, в процессе обучения или при итоговой диагностике комплексно оценить ценностное отношение архитектора-реставратора к профессиональной деятельности с помощью теста можно через четыре взаимосвязанных показателя: цели в жизни, процесс жизни, результативность и локус контроля. Высокий балл по шкале «Цели в жизни» указывает на сформир-

рованность когнитивного компонента, по шкале «Процесс жизни» и «Результат жизни» – на сформированность эмоционального компонента, по шкале «Локус контроль Я» – на сформированность поведенческого компонента.

При недостаточно осознанном выборе профессии эти же показатели могут давать искаженную картину. Если студент выбрал профессию архитектора-реставратора недостаточно осознанно или под влиянием внешних факторов, его общие жизненные цели и смыслы могут не совпадать с требованиями профессиональной деятельности. В результате высокие баллы по шкале «Цели в жизни» могут отражать не профессиональные амбиции, а личные планы; показатели по шкале «Процесс жизни» могут быть связаны с общей удовлетворенностью, а не с профессиональной деятельностью; результаты по шкале «Локус контроля Я» могут показывать уверенность в себе в целом, а не в профессиональной сфере. Например, студент может демонстрировать высокие показатели осмысленности жизни в целом, но при этом не понимать специфики реставрационной деятельности, не осознавать важность сохранения культурного наследия, не иметь готовности к особенностям профессиональной работы и не иметь четких профессиональных целей.

Тест смысложизненных ориентаций Леонтьева целесообразно применять на этапе профессионального самоопределения первокурсников для оценки осознанности выбора профессии архитектора-реставратора (особенно показательна для этой цели шкала «Цели в жизни»), для итоговой и промежуточной диагностики в сочетании с другими методиками при наличии базового понимания специфики профессии у респондента. Методика имеет определенную эффективность, когда необходимо оценить общий уровень осмысленности профессионального пути, степень сформированности профессиональных целей, уровень удовлетворенности процессом обучения, способность к профессиональной самореализации, уверенность в возможности влиять на свое профессиональное будущее.

Рекомендуется использовать данную методику в сочетании с профессиональными тестами, проводить предварительную подготовку респондентов и учитывать специфику реставрационной деятельности при интерпретации.

Опросник Ш. Шварца [9] – это диагностический инструмент для изучения личностных ценностей. Опросник Ш. Шварца позволяет оценить степень выраженности 10 базовых ценностей человека. Суть опросника заключается в измерении общего уровня значимости десяти типов ценностей: власть, достижение, гедонизм, стимуляция, самостоятельность, универсализм, доброта, традиции, конформность, безопасность. Опросник состоит из двух частей: «Обзор ценностей» и «Профиль личности». Первая часть включает два списка слов, которые характеризуют 57 ценностей. В первом списке содержатся терминальные ценности, выраженные в виде существительных, во втором – инструментальные ценности, выраженные в виде прилагательных. Испытуемому предлагается оценить степень важности каждой ценности как руководящего принципа его жизни по оценочной шкале от -1 до +7. Вторая часть содержит список из 40 характеристик человека, соответствующих одному из 10 типов ценностей. Респондентам предлагается оценить, в какой степени описанные в опроснике варианты качеств соответствуют самим испытуемым.

Опросник Ш. Шварца не содержит прямых вопросов о профессиональной деятельности, но имеет определенный потенциал для оценки ценностного отношения к профессии архитектора-реставратора. При мониторинге профессионального становления и оценке сформированности профессионально важных качеств когнитивный компонент структуры профессиональных ценностных ориентаций можно оценить через показатели ценностей типа «Традиции», эмоциональный – через показатели ценностей типа «Стимуляция», поведенческий – через показатели ценностей типа «Достижения». Сформированность ценностного отношения подтверждается высокими показателями по указанным ценностям. Данную методику также

следует использовать на этапе профессионального самоопределения для оценки базовых ценностных установок, рассматривая показатели ценностей типа «Традиции».

Методика позволяет оценить базовые ценности личности, которые опосредованно влияют на профессиональную деятельность, исследует ценности типа «Традиции», важные для реставрационной деятельности. Вместе с этим отсутствие прямой связи с профессиональной сферой может давать размытую картину.

Рекомендуется использовать данную методику в сочетании с профессиональными тестами, проводить предварительную подготовку респондентов и учитывать специфику реставрационной деятельности при интерпретации.

Опросник «Профессиональное Я-перспективное» Ю.В. Лисичкиной, Н.Л. Захаровой [10] представляет собой диагностический инструмент из 25 утверждений, оценивающий представления личности о себе как субъекте профессиональной деятельности через шкалы профессионального самоопределения, целенаправленности, самоэффективности, ценностных позиций и автономии по 10-балльной системе. Важной особенностью методики является её универсальность – она может применяться для диагностики специалистов любого профиля, включая архитекторов-реставраторов. Это достигается за счет того, что утверждения построены на общих профессиональных ситуациях, актуальных для любой специальности.

Опросник «Профессиональное Я-перспективное» позволяет всесторонне оценить ценностное отношение архитектора-реставратора к профессиональной деятельности. Когнитивный компонент исследуется посредством шкал профессионального самоопределения и целенаправленности. Эмоциональный компонент проявляется через показатели профессиональной самоэффективности и удовлетворённости выбором профессии. Поведенческий компонент отражается в показателях профессиональной автономии и готовности к самостоятельным решениям. Показателями сформированности ценностного отношения являются:

- Стабильно высокие баллы по шкалам профессионального самоопределения (от 8 баллов и выше).
- Высокие показатели целенаправленности (от 7–8 баллов).
- Значимые значения по шкале самоэффективности (от 7 баллов).
- Достаточный уровень автономии (от 6–7 баллов).

Отслеживание динамики формирования ценностного отношения может осуществляться через анализ роста показателей по всем основным шкалам опросника. Положительная динамика характеризуется увеличением значений по параметрам профессионального самоопределения, целенаправленности, самоэффективности и автономии. Важным индикатором становления профессиональных ценностей служит уменьшение разрыва между текущими и перспективными оценками до 1-3 баллов, что свидетельствует о формировании устойчивой профессиональной позиции.

С одной стороны, методика позволяет комплексно исследовать личность будущего специалиста, с другой стороны, не учитывает специфику реставрационной деятельности в полной мере. Для получения максимально точных результатов необходимо учитывать специфику архитектурно-реставрационной деятельности и проводить дополнительную интерпретацию полученных данных в контексте специальности.

Проведенный анализ показал, что среди рассмотренных методик наиболее эффективными и самодостаточными являются методики Э. Шейна и опросник Ю.В. Лисичкиной и Н.Л. Захаровой. Опросник Ю.В. Лисичкиной и Н.Л. Захаровой выделяется своей универсальностью, поскольку может применяться для диагностики ценностного отношения к любой профессии в динамике. Методика Э. Шейна демонстрирует высокую эффективность при работе с архитекторами-реставраторами, так как позволяет оценить уровень профессиональной мотивации и отследить динамику формирования профессиональных установок с учетом специфики реставрационной деятельности.

Методики М. Рокича и И.Г. Сенина также могут использоваться на любом этапе профессиональной подготовки, они позволяют оценить значимость профессиональной сферы в целом и выборочно затрагивают аспекты формирования профессиональных ценностей архитекторов-реставраторов: готовность к творческой деятельности и работе с культурным наследием.

Тест Д.А. Леонтьева и ценностный опросник Ш. Шварца, несмотря на определенные ограничения в контексте оценки профессиональных ценностей архитекторов-реставраторов, могут успешно применяться на этапе профессионального самоопределения первокурсников. Также они подходят для итоговой и промежуточной диагностики в сочетании с другими методиками при условии наличия базового понимания специфики профессии у респондентов.

Результаты исследования могут быть использованы в практике профессиональной подготовки архитекторов-реставраторов для оценки эффективности образовательного процесса и коррекции системы профессионального становления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мушкирова А.Н. О формировании профессиональных ценностных ориентаций как фактора развития субъектности студентов // Современная педагогика. 2015. № 2. URL: <https://pedagogika.snauka.ru/2015/02/4098> (дата обращения: 04.06.2025).
2. Самойлик Н.А. «К вопросу об актуализации понятия «профессионально-ценностные ориентации» личности в современной науке» // Альманах современной науки и образования. 2015. № 11. С. 100-102.
3. Карелин А.А. Большая энциклопедия психологических тестов. М.: Эксмо, 2007. 416 с.
4. Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. СПб.: Речь, 2004. 176 с.
5. Schein E.H. Career anchors revisited: Implications for career development in the 21st Century // The Academy of Management Executive. 1996. No. 10 (4). pp. 80-88.
6. Тихомиров А.В. Метод дифференциации профессиональных выборов в практике профконсультирования. Екатеринбург: Персонал-prof, 2001. 216 с.
7. Сенин И.Г. Опросник терминальных ценностей (ОТеЦ): Руководство. Ярославль: НПЦ «Психодиагностика», ФГИ «Содействие», 1991. 20 с.
8. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентации (СЖО). 2-е изд. М.: Смысл, 2000. 18 с.
9. Карандашев В.Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и метод. рук. СПб.: Речь, 2004. 70 с.
10. Лисичкина Ю.В., Захарова Н.Л. Опросник «Профессиональное Я-перспективное»: общая характеристика, надежность и внешняя валидность // Человеческий капитал. 2023. № 3(171). С. 111-121.

Поступила в редакцию: 24.06.2025

Принята в печать: 03.09.2025

© Нижегородцева Е.А., 2025.